

PALEOAMBIENTES E PROVENIÊNCIA DAS SUCESSÕES SEDIMENTARES NOS TESTEMUNHOS TADP-AC-1 E TADP-SO-1: estudo das seções aflorantes correlatas

**REIS, ADRIANO D. DOS (1); ALMEIDA, RENATO P. DE (1); GERALDO, GEOVANA L. (2);
FIGUEIREDO, FELIPE T. (3); GALEAZZI, CRISTIANO (4)**

1. Universidade de São Paulo, Instituto de Geociências, Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental
adrianoreis@usp.br
2. Universidade de São Paulo, Instituto de Geociências, Programa de Pós Graduação Geociências (Geoquímica e Geotectônica)
3. Universidade Federal de Sergipe, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
4. Seoul National University, SNU

RESUMO

A proposta de pesquisa de pós doutorado é acompanhar os trabalhos de perfuração e obtenção de testemunhos de sondagens nos sítios TADP-AC-1 (Bacia do Acre) e TADP-SO-1 (Bacia do Solimões), e acessar a informação sedimentológica registrada nas sucessões sedimentares testemunhadas. Os dados que serão descritos incluem tamanho de grão, composição e estruturas sedimentares que serão interpretados por meio da análise de fácies das sucessões testemunhadas. Esta informação sedimentológica será combinada com dados da geologia da superfície para a definição de um arcabouço estratigráfico que suportará a amostragem de sedimentos para análise de proveniência. Os modelos de fácies e proveniência derivados dos testemunhos de sondagens poderão desafiar visões paleogeográficas que têm sido apresentadas na literatura, como por exemplo a do “lago Pebas versus planícies de inundação fluviais” interpretada para as sucessões do Mioceno, ou ainda a inversão de oeste pra leste do sistema fluvial transcontinental. Dados sedimentológicos de afloramentos da Bacia do Acre, que serão comparados com os dados dos testemunhos, tem demonstrado pelo menos dois grupos de associações de fácies distintos, que podem ou não corresponder a intervalos estratigráficos diferentes. Ambos indicam sistemas fluviais fluindo para N-NE, com fácies sugestivas de concreções eodiagenéticas e/ou pedogenéticas nas planícies de inundação. Contudo, interpretações preliminares indicam que as sucessões aflorantes devam corresponder a menos de um terço da sucessão que será testemunhada nas sondagens na Bacia do Acre, sendo provavelmente o topo ou ainda uma sucessão mais recente.

Palavras-chave: Trans-Amazon Drilling Project; Amazon sedimentary basins, Amazon paleoenvironmental evolution